

إجراءات وتقنيات الاستدلال من قبل أجهزة الاستخبارات

الاستدلال من طريق الاستماع للأطفال الشهود ما دون العاشرة

مدخلٌ أساس ومبادئ توجيهية

محمد بمخيواض: كاتب وباحث في شؤون الاستخبار والإعلام الأمني

m.bimkhioud@gmail.com

ملخص تنفيذي

تقدم الدراسة دليلاً مرجعياً ومرشداً تنفيذياً لإجراء جلسة استماع لطفل شاهد ما دون العاشرة من قبل ضباط جهاز استخباري يتصف بالضبطية القضائية.

وتتطرق الدراسة إلى الحالة العربية ومفهوم الشاهد. لكنها تتناول بشكل أساسي الآليات المساعدة والمهارات المطلوبة والكفايات الضرورية والإجراءات المسطرية والمناهج التقنية.

الكلمات الدلالية: الضابطة القضائية. البيئة التشغيلية. فنيات طرح الأسئلة. خلق الثقة. التحفيز على الكلام. الوسط السوسيوثقافي

Procedures and techniques of inference by intelligence agencies

Inference by listening to child witnesses under the age of ten Basic introduction and guiding principles

Executive summary

The study provides a reference and executive guide for conducting a hearing for a child witness under the age of ten by officers of an intelligence agency characterized by judicial police.

The study addresses the Arab case and the concept of the witness. However, it mainly deals with the auxiliary mechanisms, required skills, necessary competencies, procedural steps and technical methods.

Keywords: judicial police - operational environment - questioning techniques - creating trust - motivation to say - socio-cultural environment.

مقدمة

يتخذ الاستجواب الجنائي طابعاً دراماتيكياً عندما يكون أحد طرفي القضية المستجوبين طفلاً/طفلة صغيراً لا يتعدى العاشرة من عمره (أو أي حدث)، سواء كان هذا الطفل ضحية أم مشتبهاً به أم ظنينا أم متهماً، أو الاستماع له كشاهد أو مبلغ عن حادث. وهي فترة عمرية تضم مراحل من تشكيل شخصية الطفل، وهي كذلك فترة سنية يتسم فيها الطابع العاطفي للأطفال بالضعف الشديد ويكون تأثير الأحداث عليهم جزيلاً مقارنة بالراشدين، وأن نموهم وتطورهم الوجداني يتصف في أحيان كثيرة بالهشاشة.. ومن ثم؛ يظهر جلياً أن استجواب طفل أو الاستماع لإفادته يتطلب من

المستجوب/ الضابط أن يكون ذو كفاية ودراية ودربة متخصصة بتقنيات وأساليب تأهله لإجراء تحقيق جنائي مع الأطفال أو الاستماع إليهم. هذه الكفايات التقنية والقدرات المهارية والتكوينات الخاصة. بالموازاة مع متطلبات أخرى. هي الكفيلة بالسير بالاستجواب أو الاستماع بنجوع واحترافية..

لقد أولى المجتمع الدولي بمنظّماته (الدولية والإقليمية..) اهتماما كبيرا بحقوق الطفل، وقد أرسى عدة موانيق واتفاقيات ومعاهدات وصكوك وبروتوكولات (إضافية واختيارية) خصصت حصرا لدعم والحفاظ والدود عليها، إضافة لآليات الأمم المتحدة وقرارات مجلسها الأمني، والنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية.. كما نهجت عدة دول ورسخت في منظومتها التشريعية قوانين تحمي وتصور حقوق الطفل وتدافع عنها، وفتحت المجال للمجتمع المدني للترافع والدفاع عنها..

هناك من الدول من منحت الصفة الضبطية القضائية لبعض أو كل أجهزتها الاستخباراتية؛ وبذلك تكون بحكم إجراءات المسطرة الجنائية (قانون الإجراءات الجزائية) مخولة بإنجاز بحث تمهيدي مع أي طرف في قضية ما، أو شاهد. لكن يبقى. وما يزال. مصطلح "الاستخبارات" يشكل عائقا فكريا وسدا نفسيا لدى عديد الأفراد بمن فيهم الأطفال ومرافقهم أثناء البحث التمهيدي لدى ضباط الجهاز الاستخباري المتصف بالضبط القضائي؛ مما ينتج عنه خوف وارتباك في الإدلاء بالتصريح أو الإفادة.. وهو أمر يجب تداركه من قبل الأجهزة الاستخباراتية قبل أطراف القضية أو الشهود. كما على الجهاز الاستخباري القطع مع أي تحيز مؤسسي.

ومن نافلة القول، وعلى اعتبار الضابط العدلي الاستخباري ليس سلطة تحقيق ولا جهة اتهام؛ فإن سماع الشاهد يعد إجراء استدلاليا وليس تحقيقا، وعليه ألا يتجاوز حدود تخصصه وإلا اتصف أي تجاوز منه بالإجراء المسطري المعيب وشطط في استعمال السلطة.. ومن ثم، يكون تحت طائلة القانون والعقوبات الجزية.

منهج الدراسة

استمدت الدراسة نهجها من باب الأسلوب المسحي في شقه الممثل بالمنهج الوصفي.

أهداف الدراسة

تنبني الدراسة إلى تقديم دليل مرجعي وتقني بأساليب ومهارات وكفايات إجراء استماع لطفل شاهد لا يتجاوز عمره العاشرة. حيث يتمكن من خلاله ضباط الأجهزة الاستخباراتية، الذين منحهم القانون الصفة الضبطية، إجراء عملية استماع تتسم بالاحترافية المهنية، والانضباط المعرفي السلوكي، والتكتيك طرح السؤال..

أسئلة الدراسة

انطلاقا مما سبق؛ ما هي المهارات والكفايات الواجب توفرها لدى ضباط جهاز الاستخبارات للاستماع للطفل الشاهد ما دون العاشرة؟ وما هي الأدوات المساعدة لتحقيق العدالة والولوج لها من قبل الطفل الشاهد؟ وما هي الإجراءات المسطرية الجنائية التي يجب السير عليها لإنجاز جلسة استماع متزنة ومتوازنة وعادلة وشفافة وغير تدليسية واحتيالية واستدرجية للطفل الشاهد؟

خطة الدراسة

أولا، قدمنا نظرة مقتضبة من الداخل العربي عبر اتخاذا دولة الإمارات العربية المتحدة أنموذجا. ومن ثم، كيف يرى المشرع الإماراتي إفادة الطفل الشاهد ما دون العاشرة من العمر. كما قدمنا تعريفا لمصطلح الشاهد.

ثانيا، تطرقنا فيما بعد، وهو أساس متن هذا البحث، إلى الآليات التنفيذية والتقنيات المهارية والكفايات المطلوبة، التي يجب أن تتوفر في ضباط الأجهزة الاستخباراتية الموصفون بالضبطية القضائية؛ لإجراء جلسة استماع احترافية وألمعية.

أولاً. رؤية من الداخل العربي.. التشريع الإماراتي أنموذجاً

أ. التشريع الإماراتي والطفل الشاهد أقل من 15 سنة.. الاستئناس بالشهادة وشموله بالحماية القانونية

أوضح المشرع الإماراتي في المادة (89) من قانون الإجراءات الجزائية المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2023م، أن الشهود ما دون 15 سنة تبقى شهاداتهم للاستئناس فقط؛ أي لا يعتد بها لوحدها في توجيه الاتهام.

والجدير بالذكر، أن الطفل الشاهد ما دون 15 سنة يؤدي الشهادة من دون يمين قانونية؛ ما يترتب عليه عدم المتابعة في حالة تقدمه بشهادة كاذبة/ زائفة أو ملفقة. لكن هناك تشريعات لم تحصر الاعتداد بالشهادة بعمر الشاهد ولم تصرح بالقيمة الجنائية لها (استئناس، استدلال..)، وهو الأمر الذي نجده في قانون المسطرة المغربي في مادته (123) "تسمع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم (..) دون يمين".

ومن جهة أخرى، أشار المشرع الإماراتي في المادة (93) من القانون ذاته أنه يعرض الشاهد عن مصاريف تنقله، حسب القواعد المنظمة لذلك، لإبداء شهادته. وهو أمر لا يستثنى منه الطفل الشاهد ما دون 15 سنة.

رغم أن الطفل الشاهد ما دون 15 سنة تعد شهادته للاستئناس فقط؛ فإن القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020م بشأن حماية الشهود ومن في حكمهم، وقرار مجلس الوزراء رقم (47) لسنة 2023م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون السابق ذكره، لم يميزا بين الشهود من حيث العمر لشمولهم بحماية الدولة عبر وحدة الحماية، هذه الحماية التي قد تمتد إلى الأصول والفروع ومن لهم صلة بالمشمول بالحماية. ومن ثم تشمل الحماية جميع الأعمار. علماً أنه لتفعيل برنامج الحماية يتطلب الأمر عدة إجراءات ومعايير وشروط وتحديد مستويات هذه الحماية. ويضاف شرط الموافقة الخطية للممثل القانوني للقاصر لتفعيل هذه الحماية، أو من قبل المحكمة المختصة عند الضرورة، الفقرة الأولى من المادة (13) من اللائحة التنفيذية من القانون نفسه.

ب. الطفل.. شاهدٌ

تعد الشهادة دليلاً غير مادي؛ حيث تعد تقريراً شفويًا/قولياً أدلى به الشاهد، أمام جهة يخول لها القانون ذلك، لما رآه أو سمعه أو لمسه أو شممه أو تذوقه، وهي إدراك من طريق الحواس. ومن ثم؛ يكون الشاهد هو كل شخص حلف اليمين القانونية وغير طرف في النازلة/الحادث قدم إفادات نفي أو إثبات حول النازلة/الحادث أمام سلطات التحقيق، أو تم الاستماع له أمام الشرطة القضائية أو جهاز الاستخبارات المتصف بالضبط القضائي.. سواء من دون يمين أم به (حالات استثنائية).

وقد نصت الفقرة "ج" من المادة الرابعة من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" على "عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء كان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها". كما تضمن القانون ذاته صلاحيات اختصاصي حماية الطفل.

ومن ثم؛ يجب أن ينبري لمثل هذه الطائفة من الاستجابات وجلسات الاستماع ضباط ومحققين خاصين ومدربين بكيفية علمية وعملية. حيث تنحو التوصيات والتوجيهات حول استجواب الأطفال أو الاستماع إليهم أن يتلقى ضباط الضبط العدلي للجهاز الاستخباري وضباط الشرطة القضائية والوكلاء العامون والقضاة تكويناً مندمجاً متكاملًا بين حدود سلطاتهم وحقوق الأطفال والآليات التوجيهية لتنفيذها ومهارات استجوابهم والاستماع إليهم (شهود، ضحايا، مذنبون)، أو أن يستعين هؤلاء بأطقم متخصصة ومن الأفضل أن تكون من منتسبي هذه المؤسسات.

ثانياً. الإجراءات والتقنيات المهارية للاستماع للأطفال أقل من عشر سنوات

مادام أن مُحاور الطفل الشاهد ضابطاً عدلياً استخبارياً، فنحن نحصر هنا الجلسة بالاستماع وليس الاستجواب، وعلى الضابط تتبع هذه الإجراءات والإرشادات المهارية ليكون مردود الاستماع ناجحاً ونجوعاً وأكثر احترافية مهنية؛ وهي كالتالي:

أ. البيئة التشغيلية للاستماع

- أن يكون مكان الاستقبال (في حالة إجراء جلسة الاستماع داخل الجهاز) مهيناً بكيفية تريح وتلائم الطفل الشاهد، نفسياً وحركياً، وغير مشتت للانتباه والتركيز. كما يمكن إجراء جلسة الاستماع في بيئة أخرى كمنزل الطفل الشاهد، أو مطعم، أو حديقة، أو عن بعد (دائرة تلفزيونية مغلقة) إذا أيقن الضابط ألا ضغوط أو تهديدات على الطفل الشاهد.. وألا يجري عملية الاستماع عبر الصوت فقط؛
- ضرورة وجود آلة التسجيل الصوتي والصوتي في قاعة/مكان الاستماع، لعدم تدوين وتسجيل إفادة الطفل الشاهد كتابياً، لأن هذا الإجراء قد يؤثر على راحته وقد يعطي تفسيرات ذاتية مجانية للصواب غير معبر عنها من قبله. وعند الضرورة القصوى لتدوين هذه الإفادات/الإفادات/الشهادة المستقاة كتابياً، يجب إعطاء الطفل الشاهد تفسيراً ومنحه شرحاً لماذا يتم تدوين أقواله وأخذ الإذن منه لجعله أكثر تجاوباً وراحة (أخذ موافقة الطفل الشاهد، سواء في التسجيل المرئي والصوتي أم في التدوين الكتابي). يمكن توظيف محتوى التسجيل مرة أخرى لدى المحكمة دون استجواب الطفل الشاهد (ليس استماعاً باعتبارها جهة تحقيق) ما لم تر المحكمة عكس ذلك أو شككت في إفادات الشاهد (قد تأخذ شهادته بالإجبار أو الإكراه أو تلاعب في مضمونها..). وعند عرض شهادة الطفل في المحكمة تظل صورة الطفل الشاهد ويتم تغيير نمط صوته إلكترونياً.. ليبقى محمياً وغير معروف من قبل الجاني/المذنب؛

- عند التصوير يكون من الضروري وضوح صورتي وصوتي الطفل الشاهد والضابط؛
- عدم الاستماع للطفل الشاهد بوجود صور مجرمين أو مشتبه بهم على الحائط؛
- عندما يطلب من الطفل الشاهد تحديد المشتبه فيه من بين مجموعة أفراد، يجب عدم مواجهته مباشرة؛ أي أن تتم عملية التعرف من وراء حجاب شفاف للطفل الشاهد ومعتم من جهة المشتبه به مع ضرورة تأكيد هذا الإجراء للطفل الشاهد، سواء كان المشتبه فيه حدثاً أم راشداً، وسواء كان ذكراً أم أنثى.. وعندما يظهر الطفل الشاهد خوفاً تعرض عليه فقط صور المشتبه فيهم.

ب. الاستقبال وخلق الثقة

- أن يبدي الطفل الشاهد موافقته الصريحة على إدلاء بشهادته أمام الضابط؛
- أن يبلغه الضابط أن هويته ستظل سرية ولن يتم الإفصاح عنها؛
- خلق الثقة مع الطفل الشاهد والإفصاح عن صفة الضابط، ولو أخذ هذا الإجراء وقتاً طويلاً؛
- عدم إظهار أي سلاح وظيفي أو الأصفاد.. أمام الطفل الشاهد؛
- عدم البدء في جلسة الاستماع فور وصول الطفل الشاهد إلى أن يستأنس المكان؛
- أن يتم الاستماع للطفل الشاهد بمرافقة الأب أو وصي الشرعي والمحامي؛
- أن يسرد الضابط على الطفل الشاهد بلغة يفهمها أو بأي طريقة يستوعبها سبب الاستماع إليه وبكافة حقوقه المتعلقة بالمقابلة، وقيمة الإدلاء بالحقيقة؛
- عدم تأدية اليمين القانونية من قبل الطفل الشاهد لصغر سنه تأصيلاً، علماً أنه لا تطلب اليمين من أي شخص شاهد في فترة الاستماع من قبل ضباط العدالة عند انتقاله لمكان الحادث، في حين يتم إخبار النيابة

العامة المختصة من قبله (توجد بعض الاستثناءات الحصرية في أمر حلف اليمين أمام ضابط العدلية لكن لمن هم مطلوبون أصلاً باليمين من دون الذين لم يستوفوا السن القانونية لذلك)؛

■ ضرورة استقبال الطفل الشاهد مع مرافق، الأب أو الوصي (ما لم يكن الأب أو الوصي القانوني طرفاً في الحادث، أو أن يكون الطفل موضع ضغوط، أو تعنيف لفظي أو جسدي من قبل أحدهما) والمحامي. والسماح للطفل الشاهد التشاور معهما أو مع المحامي فقط. على انفراد. متى طلب ذلك.. أما في حالة عدم وجود الأب أو الأم أو الوصي الشرعي، لا يمكن أخذ إفادات الطفل الشاهد دون وجود محام والتأشير على قبوله من قبل الطفل الشاهد. وأي إفادة تأخذ من الطفل الشاهد دون توفر شرط المرافقة لا يعتد بها، لا استئناساً ولا استدلالاً..

■ استقبال الطفل الشاهد بالابتسام، وإذا أمكن تقديم حلوى أو مشروب/عصير أو ورق رسومات وملونات.. لكن في المقابل يمنع منعاً مطلقاً وعد الطفل الشاهد أثناء جلسة الاستماع أنه سيتلقى هدية أو مفازة إذا أدلى بمعلومات عن الحادث، أو العكس ذلك إذا لم يقدم معلومات كأن يوبخ أو يهان؛

■ عدم لمس الطفل الشاهد أو الاقتراب والدنو منه كثيراً، أخذ مسافة معقولة تشعره بالأمان والراحة؛

■ خلق ألفة مع الطفل الشاهد، كاللعب معه و الجلوس على الأرض (مع أخذ مسافة معقولة عنه)، أو التكلم معه في موضوع لا علاقة له بالتحقيق كمحاورة عن الفريق الرياضي المفضل، أو أن يسأله: هل يمكنك رسم هذا الحيوان؟

■ الابتعاد بكيفية مطلقة عن لغة التهديد والوعيد والتجهم.. أو أي إيذاء مهما كان نوعه أو درجته.

ج. الوسط الاجتماعي والثقافي والحالة النفسية والجسدية للطفل الشاهد

■ قبل بدء جلسة الاستماع، يجب قراءة الحالة النفسية والوجدانية للطفل الشاهد، وحسن التعامل مع حالته عند الخوف والتوجس أو الريبة والشك.. وضرورة معرفة الضابط هل يعاني الطفل الشاهد من أي مرض (السكري، الصرع، رهاب/قوبيا معين..) خوفاً على سلامته؛

■ إذا لاحظ الضابط أن الوضع النفسي للطفل الشاهد يستدعي استشارة طبية، عليه استدعاء الطبيب المختص وإجراء فحص وتزويد المرافق للطفل الشاهد بنتائج الفحص مع حفظ السر المهني، وعملية الفحص تتم دون حضور الضابط؛

■ إجراء اللقاء في حالة ذهنية صافية للطفل الشاهد، وألا يكون مجهداً لسبب ما؛

■ ضرورة معرفة السن الحقيقي للطفل الشاهد؛

■ معرفة الوسط الثقافي والمحيط البيئي والمعيشي للطفل الشاهد؛

■ قد يشكل موضوع الحادث حرجاً للطفل الشاهد، خاصة إذا تعلقت القضية بأمور تعد في الثقافة الشعبية من الطابوهات، لذلك على الضابط المعرفة المسبقة بهذه الحثيات؛

■ عدم خداع الطفل الشاهد أو تضليله كاعتبار وجود أدلة ما في مسرح الحادث، لكنها لا توجد أصلاً؛

■ دائماً تقديم المصلحة الفضلى للطفل الشاهد في جميع مراحل الاستماع.

د. جلسة الاستماع

■ قبل البدء في جلسة الاستماع؛ يجب على الجهاز الاستخباري إجراء بحث تمهيدي/أولي على الطفل/الشاهد، لمعرفة هل يفترض إجراء الجلسة من قبل ضابط أو ضابطة؛

■ الحرص على تطبيق جميع ضمانات جلسة الاستماع؛

■ الابتعاد عن الطابع الرسمي للجهاز في إجراء الاستماع عكس الكبار؛

- عدم السقوط في فخ الأفكار النمطية والمسبقة والتحيز العرقي والاجتماعي (اللون، الجنسية، الوسط الاجتماعي..):
- عدم الإكثار من جلسات الاستماع (إذا أمكن لمرة واحد)، وعدم الإفراط في مددها، ويجب أن تكون قصيرة (ألا تتعدى 90 دقيقة وتتخللها فترات استراحة وألا تتعدى الجلسة الواحدة 40 دقيقة كأقصى حد) منعا لتعب وإرهاق الطفل الشاهد ولجعله أكثر تركيزا ويقظة؛
- استعمال لغة/لهجة واضحة والأكثر فهما للطفل الشاهد عند استماع إليه؛ لأنه قد تتعدد اللغات الوطنية والرسمية واللهجات المحلية داخل الدولة الواحدة. وعند تعذر استماع الطفل الشاهد باللغة/اللهجة التي يفهمها يمكن الاستعانة بمترجم محلف ومتخصص ومقبول من الطفل الشاهد (كذلك الحال مع الطفل الشاهد الأجنبي)، ومن الأفضل أن يكون غير خارجي أي أن يكون منتميا وظيفيا للجهاز الاستخباري؛
- الابتعاد عن الانفعالات كتحريك المكتب بعنف أو ضرب قلم التدوين أو السجل على الحائط.. أو أي عمل آخر يعبر عن رد فعل انفعالي، أي التحكم في الذات والعاطفة؛
- الأخذ بعين الاعتبار أن الطفل الشاهد قد يفسر الأحداث بطريقته وخبرته البسيطة في الحياة وزاوية رؤيته لها، لذلك على الضابط التمييز بين الحقيقة والتأليف؛
- عندما تفرض الضرورة عرض صور على الطفل الشاهد، فيجب عرض ما قل منها عبر المناولة المباشرة باليد أو من طريق جهاز لوجي؛
- عند إجراء جلسة الاستماع يفضل بشكل أساس وجود ضابط واحد فقط في غرفة/مكان الجلسة.

ه. فنيات طرح السؤال

- المرونة في التعامل مع الأطفال؛
- التقليل من الأسئلة مباشرة الموجهة للطفل الشاهد (ويفضل الحد منها) مع الاعتماد على طرح الأسئلة المفتوحة (أقل ما يمكن) لاستجلاب المعلومات المطلوبة، مع إعطاء فسحة أثناء الاستماع للحديث عن أمور عامة لا تمت بصلة للقضية موضوع الاستماع (آخر قصة قرأها، الحديث عن مسلسل للرسوم المتحركة يتابعه..):
- يمكن للضابط أن يتبع السؤال المفتوح بسؤال تفسيري لتبيان أمر ذي صلة؛
- عدم طرح أسئلة إيحائية أو توجيهية أو تدليسية أو قسرية، أي عدم استدراج الطفل الشاهد نحو إفادة معينة كأن يقدم الضابط معلومة مرتبطة بمسرح الحادث؛
- أن يتوفر الضابط على فنيات طرح السؤال وصوغه؛
- طرح أسئلة تتناسب مع فهم الطفل وإدراكه؛
- عدم إجبار الطفل الشاهد على استرجاع المعلومات بكيفية قسرية وقهرية..
- الحرص على عدم تأثر الطفل الشاهد بالانصياع والامتثال عند طرح الأسئلة، نتيجة الخوف أو لإرضاء الضابط لكون هذا هو الجواب الذي يرغب الضابط سماعه؛
- على الضابط في حالة شعوره أن الطفل الشاهد لم يستوعب السؤال، أن يطلب منه صوغ السؤال بطريقته ليتأكد أن الطفل الشاهد فهم السؤال جيدا؛
- ضرورة الانتباه من قبل الضابط، هل الطفل الشاهد من أجل إنهاء جلسة الاستماع في أقرب وقت ممكن، يدلي بإفادات إقرارية دون أن يأخذ الوقت الكافي في التذكر والتفكير؛
- في حالة ضعف تركيز الطفل الشاهد أو التعب والعياء على الضابط توقيف عملية الاستماع، منعا لأي إدلاء معيب أو تأثير بالإيحاء ينتج عنه إجابات ضعيفة أو موجهة، وعلى الضابط تأجيل جلسة الاستماع لوقت لاحق

والتحفيز على القول

- إظهار الاحترام الجيزال لمشاعر الطفل الشاهد؛
 - أثناء مجريات الاستماع على الضابط استعمال تقنية الحركة/الحركات الإيمائية التي تساعد الطفل الشاهد على الاسترسال في الكلام، ويجب أن توافق هذه الإيماءات الحركية ثقافته وعاداته وبيئته المعيشية؛
 - الحديث مع الطفل الشاهد بكياسة وبنبرة هادئة؛
 - المعاملة السيئة ستدفع بالطفل الشاهد إلى التردد بالقول أو الصمت المطبق؛
 - التعامل مع تردد الطفل الشاهد (في حالة انتفاء أي سبب ناتج عن معاملة الضابط) بلطف وهدوء، وإعطائه الوقت الكافي لاسترجاع المعلومات ذات الصلة؛
 - عدم أخذ موقف ترهيب أو استنتاج سلبي إذا امتنع الطفل الشاهد عن الإجابة عن سؤال/أسئلة ما؛
 - عدم ذكر كلمة تحقيق أو جريمة أمام الطفل الشاهد منعا من رد فعل يتسم بالخوف والرعب؛
 - إخبار الطفل الشاهد أنه سيفادر بمجرد أخذ الشهادة؛
 - السماح له بإبداء رأيه في كل فترات الاستماع، وبأي طريق تمكنه من توصيل هذا الرأي، سواء كتابة أم رسما أم حركة..
 - عدم مقاطعة الطفل الشاهد عند الإدلاء بشهادته حرصا على عدم تشتيت تسلسل حديثه وتركيزه؛
 - إظهار الاهتمام الكامل لما يقوله الطفل الشاهد من إفادات لتشجيعه على مواصلة الحديث، كإعادة صوغ ما قاله الطفل الشاهد من قبل الضابط؛
 - عند الانتهاء من أخذ إفادات وشهادة الطفل الشاهد، على الضابط أن يسأل الطفل الشاهد إن كان يود طرح أسئلة عليه، أو أي أمر يريد التعبير عنه أو فهمه أكثر؛
 - وختاما على الضابط أن يشكر الطفل الشاهد على حسن تعامله وتعاونه لإظهار الحقيقة، وأن يبدي خلال هذه النقطة جملة من الأمور الإيجابية التي لاحظها أثناء سير الاستماع مع الاحترام والتقدير.. فالإضافة لشعور الطفل الشاهد، من خلال ذلك، أنه قدم خدمة للعدالة وأن إفاداته سمعت بإمعان؛ فهذا الأمر كذلك يعزز ثقة الطفل الشاهد في الجهاز الاستخباري ويرسخ عنده صورة إيجابية عن الجهاز..
 - يوقع محضر جلسة الاستماع من قبل الطفل الشاهد مع الوصي الشرعي أو المحامي.
- ز . ملاحظات جد مهمة
- على الضابط تجنب التحليل السلوكي؛ لكون بعض السلوكيات لدى الطفل تكون نتيجة الخجل أو الخوف، مثلا عدم الاتصال البصري ما يمكن أن يفسره الضابط أنه محاولة من الطفل الشاهد للتهرب من الإجابة أو للخداع..
 - عندما يلخص الضابط أقوال الطفل الشاهد (جزئيا أو كليا) عليه الحرص أن يكون تلخيصه موفقا ودقيقا؛ لأن عكس هذا قد يفسره الطفل الشاهد أن الضابط إما غير مبالي بإفاداته أو أنه لم يصغ لها من الأساس.. وهذا سيؤثر لا مندوحة على مجريات جلسة الاستماع الآتية أو اللاحقة؛
 - التأكيد على سلامة الطفل الشاهد وحمائته وعائلته..
 - يجب على الضابط تكييف اللقاء بالطفل الشاهد مع موضوع الجريمة/الحادث إذا نتجت عنها حالة وفاة وكان الضحية أحد أصوله أو فروع أو قريب، أو أن الجاني من أسرته أو عائلته.. سواء كان هو الشاهد الوحيد أم غير ذلك؛
 - يُطرح سؤال في حالة وجود طفل غير قادر على الكلام لطارئ نفسي كالصدمة (مع ضرورة الاستعانة باستشارة طبية نفسية) أو لوجود سبب عضوي كالصمم.. هنا يمكن للضابط أخذ إفادات الطفل الشاهد من طريق الرسم

أو الكتابة أو توظيف رسومات أو أي أسلوب آخر يراه الضابط أنه كفيل وقادر على أن يعطي للطفل الشاهد إمكانية التعبير.. أو أن يستعين بمتخصص أو قريب موثوق للطفل الشاهد قادر على التواصل معه؛

- من حق أي طفل شاهد أو المرافق له تقديم شكوى ضد الضابط إذا تبين له/لها أنه حرف إفاداته أو سرب أي معلومات عنه أو تعامل مع الطفل الشاهد بطريقة تعسفية أو مهينة؛
- قد تأخذ جلسة الاستماع للطفل الشاهد منحنى آخر؛ إذا تبين للضابط أنه، ومن خلال شهادته، أضحى طرفاً في الحادث (أحد الضحايا، مذنب وجاني أو مساهم أو مشارك في الجريمة/الحادث)؛ على الضابط في هذه الحالة وقف جلسة الاستماع، ويجب إبلاغ الطفل وكذا المرافق والمحامي (الموجودان أصلاً في أثناء الجلسة) بالمتغير الجديد في القضية وأطرافها.

خاتمة

على الجهات الوصية والمشرفة والمراقبة تجويد هذه الممارسات وآلياتها التنفيذية الميدانية، والحرص على توافرها وحقوق الطفل أثناء البحث التمهيدي وعند سلطات الاتهام والتحقيق. كما على المدعين العامين مراقبة التسجيلات الاستماع لمعرفة هل تمت وفق الشروط والضوابط الناظمة لهذه الإفادات وأنها تتسم بالصدق وموثوقة ولم تأخذ قسراً أو كرها.. كما يمكن إخبار، في حالة الطفل الشاهد الأجنبي، قنصلية بلده أو أي جهة دبلوماسية تمثله. وفي حالة الطفل الشاهد اللاجئ يجب اطلاع المنظمات الدولية ذات الصلة، ولو لم يكن طرفاً في الحادث.

المراجع:

الفصل الثاني عشر من الدليل على حقوق الطفل، على الرابط: <http://hrlibrary.umn.edu/arab/HRM->

CH-12.pdf

. هدى عبد الواحد جاسم، حماية الشهود في الدعوى الجزائية، ص 239 - 266، مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، العدد 10، كلية القانون والعلوم السياسية، الجامعة العراقية؛

. خالد بن محمد المهوس، الاستجواب الجنائي: وتطبيقاته في نظام الإجراءي السعودي، رسالة الماجستير، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا؛

. مبادئ المقابلة الفعالة في سياق التحقيقات وجمع المعلومات، ترجمة: سوزان قازان، ماي 2021، على

الرابط:

www.interviewingprinciples.com

https://www.apt.ch/sites/default/files/publications/Final_apt_PoEI_Ar.pdf

. Youth Interrogation: Key Principles and Policy Recommendation, *Fair and Just Prosecution*

(FJP), link: [https://fairandjustprosecution.org/wp-content/uploads/2022/01/FJP-Juvenile-](https://fairandjustprosecution.org/wp-content/uploads/2022/01/FJP-Juvenile-Interrogation-Issue-Brief.pdf)

Interrogation-Issue-Brief.pdf